

SAVREMENI PRISTUPI U ANALIZI ARSENA U VODI ZA PIĆE: TEHNIČKI IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

MODERN APPROACHES IN THE ANALYSIS OF ARSENIC IN DRINKING WATER: TECHNICAL CHALLENGES AND POSSIBILITIES

IZVOD

Podzemne vode su ključni resurs za snabdevanje vodom za piće, tako da njihova intenzivna eksploatacija i zagađivanje predstavljaju sve veći izazov, u kome veoma značajnu ulogu igra i povišeno prisustvo arsena. Arsen u podzemnim vodama može poticati iz prirodnih izvora ili voditi poreklo od antropogenih aktivnosti. Pritom, dati metaloid predstavlja značajan faktor rizika po zdravlje ljudi, koji uključuje povećanu učestalost kancerogenih i drugih oboljenja. Neorganski arsen je potvrđeno kancerogen, a Svetska zdravstvena organizacija (WHO) je u svojim „Smernicama za kvalitet vode za piće“ postavila maksimalnu dozvoljenu koncentraciju arsena na 10 µg/l. Procene pokazuju da je oko 230 miliona ljudi širom sveta izloženo povišenim koncentracijama arsena u vodi za piće. Kako bi se obezbedila pouzdana kontrola kvaliteta vode i postizanje propisanog limita od 10 µg/l, neophodno je razvijati i primenjivati brze, osetljive i ekonomski isplative analitičke metode za detekciju arsena. Tokom poslednjih nekoliko decenija razvijene su različite tehnike za određivanje neorganskog arsena. Najčešće korišćene metode uključuju atomsku apsorpcionu spektroskopiju (AAS), masenu spektrometriju sa indukovanom kuplovanom plazmom (ICP-MS) i atomsku fluorescencijsku spektroskopiju (AFS), koje omogućavaju precizno određivanje čak i veoma niskih koncentracija arsena. Cilj ovog rada je da pruži pregled standardnih analitičkih tehnika za određivanje arsena u vodi za piće, uz osvrt na njihove prednosti, ograničenja i mogućnosti unapređenja.

Ključne reči: podzemne vode, arsen, analize, vode za piće

ABSTRACT

Groundwater is a key resource for drinking water supply, but its intensive exploitation and pollution are a growing challenge, especially due to the presence of arsenic. Arsenic in groundwater can originate from natural sources or anthropogenic activities. In this context, the metalloid represents a significant health risk factor, contributing to an increased incidence of cancer and other diseases. Inorganic arsenic is a confirmed carcinogen, and the World Health Organization (WHO) has set a maximum permissible concentration of arsenic in drinking water of 10 µg/L in its "Drinking Water Quality Guidelines". Estimates indicate that approximately 230 million people worldwide are exposed to elevated concentrations of arsenic in drinking water. In order to ensure reliable control of water quality and to achieve the prescribed limit of 10 µg/L, it is necessary to develop and apply fast, sensitive and economically viable analytical methods for arsenic detection. During the last few decades, various techniques have been developed for the determination of inorganic arsenic. The most commonly used methods include Atomic Absorption Spectroscopy (AAS), Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) and Atomic Fluorescence Spectroscopy (AFS), which allow the precise determination of even very low concentrations of arsenic. The aim of this paper is to provide an overview of standard analytical techniques for determining arsenic in drinking water, with an overview of their advantages, limitations and opportunities for improvement.

Keywords: groundwater, arsenic, analysis, drinking water

Jovana Jokić Govedarica*¹, Jasmina Nikić¹, Jovana Pešić Bajić¹, Đorđe Pejin¹, Malcolm Watson¹

¹Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

*Korespondent: jovanaj@dh.uns.ac.rs

1. UVOD

Podzemne vode su jedan od najvrednijih prirodnih resursa na našoj planeti. Intenzivno se eksploatišu u mnogim delovima sveta, pri čemu je njihova ekstrakcija znatno porasla u poslednjim decenijama, i to zahvaljujući dostupnosti novih i jeftinih (jeftinijih) tehnologija za bušenje bunara i ispumpavanje podzemnih voda (Barbier, 2019). Hidrogeolozi ovu drastičnu promenu u stepenu korišćenja podzemnih voda nazivaju „tihom revolucijom“ jer se desila u mnogim zemljama na potpuno nekontrolisan način (Stone et al., 2019). Više od 2,5 milijardi ljudi na svetu koristi podzemnu vodu kao resurs vode za piće, a obezbeđivanje i snabdevanje visokokvalitetnom vodom za piće postalo je jedan od najvećih izazova ljudskog društva (Shaji et al., 2020). Hemijski kvalitet podzemnih voda je promenljiv i zavisi od kvaliteta zemljišta, ali i od prodora kontaminiranih površinskih i atmosferskih voda u podzemne vode. U poslednjoj deceniji primećen je porast zagađenja podzemnih voda različitim hemijskim zagađujućim materijama, što je rezultiralo ozbiljnim problemima u njihovoj upotrebi kao resursa vode za piće. Geohemijski procesi, poput intenzivnih padavina i erozije tla, takođe mogu uticati na hemijski sastav podzemnih voda, i na taj način doprinosti njihovom zagađenju (Maliva, 2020). Među ovim zagađujućim materijama, prisustvo arsena, koje je uslovljeno geohemijskim procesima u akviferu, predstavlja poseban rizik usled svoje rasprostranjenosti u podzemnim vodama, gde se mobilizuje prvenstveno kroz prirodne geohemijske reakcije, kao što su desorpcija, rastvaranje i reduktivno rastvaranje minerala koji sadrže arsen (Alarcón-Herrera i Gutiérrez, 2022).

U podzemnim vodama, arsen se uglavnom pojavljuje u dva neorganska oblika: trovalentnom arsenitu - As(III) i petovalentnom arsenatu - As(V), pri čemu je As(III) znatno toksičniji i mobilniji, posebno u dubljim akviferima odlikovanim nižim redoks potencijalom gde geološki procesi omogućavaju njegovo oslobađanje. Ovo stvara poteškoće u sistemima za prečišćavanje vode, koji često moraju da primene korake pre-oksidacije, kako bi konvertovali As(III) u As(V) i tako poboljšali efikasnost uklanjanja istog (Nikić et al., 2024).

Brojne epidemiološke studije potvrđuju da visoke koncentracije arsena u vodi za piće povećavaju rizik od raka pluća, bešike i kože, kao i drugih negativnih zdravstvenih efekata. Međunarodna agencija za istraživanje raka (eng. *International Agency for Research on Cancer* - IARC) je klasifikovala neorganski arsen (arsen trioksid, As(III) i As(V)) u grupu dokazanih kancerogenih za ljudsku populaciju (Grupa 1). Agencija

za toksične supstance i registraciju bolesti (eng. *Agency for Toxic Substances and Disease Registry* - ATSDR) svrstala ga je na prvo mesto liste prioriternih opasnih supstanci u svom toksikološkom profilu iz 2015. godine. S obzirom na rastuće dokaze o štetnim efektima arsena, Svetska zdravstvena organizacija (eng. *World Health Organization*, WHO) je 1993. godine smanjila preporučenu graničnu vrednost za arsen u vodi za piće sa 50 na 10 µg/l (Ramsay et al., 2021). Ova preporuka je integrisana u zakonodavne okvire mnogih zemalja, uključujući i Republiku Srbiju, kroz Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik SRJ“ br. 42/98 i 44/99 i „Službeni glasnik RS“ br. 28/19). Međutim, pojedine zemlje su uvele i strožije regulative, vodeći se principom predostrožnosti. Na primer, Danska od 2003. godine i savezna država Nju Džerzi (SAD) od 2006. godine primenjuju graničnu vrednost za arsen u vodi za piće od 5 µg/l, dok je Holandija na osnovu analiza troškova i koristi iz 2016. godine, preporučila vrednost od 1 µg/l kao maksimalno dozvoljenu koncentraciju za arsen u vodi za piće (Ramsay et al., 2021). Zemlje, poput Bangladeša, Bolivije, Kine, Egipta, Indije, Indonezije, Šri Lanke, Zimbabvea i dr. zadržalo je u svojim pravilnicima vrednost od 50 µg/l, najčešće zbog tehnoekonomskih ograničenja da ispuni vrednost od 10 µg/l.

Određivanje pojavnog oblika arsena je od ključnog značaja za definisanje granica i bezbednosti vode za piće, kao i za odabir adekvatne tehnologije za njegovo uklanjanje iz podzemnih voda. Najselektivnije i najosetljivije metode za određivanje ukupnog arsena, i njegovih vrsta u vodi uključuju kuplovane tehnike, kao što su hromatografija, optičke metode i masena spektrometrija. Većina postojećih tehnika je pogodna samo za laboratorijske uslove, a analize su vremenski zahtevne i mogu biti praćene velikim operativnim troškovima, te nisu pogodne za rutinsko praćenje velikog broja uzoraka. Stoga je rad na razvoju brzih, isplativih, pouzdanih i prenosivih tehnika, kao što su metode zasnovane na sensorima na licu mesta, i te kako neophodne. U tom smislu, upotreba elektrohemijskih tehnika je nedavno postala predmet istraživanja kao moguće rešenje za ispunjavanje ovih zahteva.

Ovaj rad ima za cilj pregled standardnih analitičkih tehnika koje se koriste za određivanje arsena u vodi za piće, nakon predstavljanja glavnih analitičkih tehnika, ocenjene su njihove performanse i mogućnosti za određivanje arsena. Autori su se uglavnom fokusirali na literaturu koja je nastala u prethodnoj i ovoj deceniji (od 2010. godine), dok su starije studije citirane u cilju podrške ključnim konceptima, tamo gde je to bilo potrebno.

2. TEHNIKE ZA SPECIJACIJU ARSENA

Starije analitičke tehnike koje su se koristile za određivanje arsena, uglavnom su se fokusirale na određivanje ukupne koncentracije arsena, ali ne i na identifikovanje njegove hemijske forme ili pak oksidacionog stanja. Brojnim istraživanjima ustanovljeno je da različite vrste arsena ispoljavaju različite nivoe toksičnosti (Welz i Sperling, 2008). Poslednjih godina je ustanovljeno da su trovalentni oblici arsena znatno reaktivniji i toksičniji. Stoga, upotreba tehnika koje mogu odrediti samo ukupnu koncentraciju arsena nije dovoljna niti prikladna za savremena analitička istraživanja. Specijacija arsena postala je veoma važna analitička procedura, koja se koristi u svrhu boljeg razumevanja hronične toksičnosti različitih vrsta arsena, uključujući i njegovu ulogu u kancerogenezi, kao i potencijalni doprinos hromozomskim aberacijama. Analitički proces specijacije se može podeliti na tri različite faze: 1) pripremu uzoraka; 2) separaciju i 3) detekciju i kvantitaciju.

2.1. Priprema uzoraka

Priprema uzoraka predstavlja ključni korak u procesu specijacije arsena. Svi faktori koji mogu uticati i promeniti sastav uzoraka, odnosno dovesti do promena u distribuciji različitih oblika arsena, moraju biti eliminisani. Dodavanje etilendiamin tetra sirćetne kiseline (EDTA) u uzorke pomaže u očuvanju distribucije As(III) i As(V) i do 5 dana, bez obzira na to da li se uzorci čuvaju na svetlu ili u mraku. Dodatak H_2SO_4 pokazuje sličnu efikasnost kao EDTA, dok HNO_3 deluje efikasno samo kada se uzorci čuvaju u mraku (Watson, 2008).

2.2. Separacija

Tehnike koje se najčešće koriste za separaciju arsenovih vrsta jesu tečna hromatografija visokih performansi (eng. *High performance liquid chromatography*, HPLC) i čvrsto-tečna ekstrakcija (eng. *Solid phase extraction*, SPE), a pored njih dostupne su i kapilarna elektroforeza (eng. *Capillary electrophoresis*, CE) i gasna hromatografija (eng. *Gas chromatography*, GC).

Tečna hromatografija visokih performansi predstavlja jednu od najčešće korišćenih metoda za specijaciju arsena, prvenstveno zbog svoje sposobnosti da razdvaja nevolatilne komponente sa visokom reproduktivnošću rezultata. Za specijaciju arsena koriste se tri vrste HPLC tehnike: HPLC sa jonskom izmenom (eng. *Ion exchange-high-performance liquid chromatography*, IEX-HPLC), jonski par HPLC (eng.

Ion pair chromatography, IPC) i micelarna HPLC (eng. *Micellar liquid chromatography*, MLC). Ove metode za specijaciju arsena zasnivaju se na hromatografiji u reverznoj fazi, pri čemu se koriste puferske mobilne faze za postizanje adekvatne separacije ciljanih arsenovih vrsta. Tehnika HPLC pruža visoku rezoluciju i omogućava preciznu kvantifikaciju, ali ima određene nedostatke. Jedan od glavnih izazova je potreba za višekomponentnim mobilnim fazama, što povećava složenost pripreme uzoraka i operativne troškove. Prisustvo fosfata u mobilnoj fazi može negativno uticati na kuplovane ICP-MS detektore, jer fosfati izazivaju oštećenje konusnih elektroda, što zahteva njihovu češću zamenu ili korišćenje platinastih elektroda, koje su znatno skuplje. Takođe, duži rad HPLC sistema može dovesti do smanjenja osetljivosti i pomeranja retencionih vremena pikova, usled interregovanja drugih komponenata uzoraka sa kolonama. Ovo zahteva redovno menjanje kolona, što dodatno povećava dugoročne troškove analiza. Iako HPLC nudi visoku preciznost, troškovi potrošnog materijala, poput kolona i mobilnih faza, mogu postati značajan faktor, posebno kod učestale analize velikog broja uzoraka (Nan et al., 2018).

Čvrsto – tečna ekstrakcija razvijena je kao jednostavnija, ekonomičnija i vremenski efikasnija alternativa drugim separacionim tehnikama i danas se široko koristi za separaciju i koncentrisanje analita i čišćenje i uklanjanje organskih zagađujućih materija iz rastvora. Ova metoda zasniva se na selektivnoj raspodeli između tečne faze (uzorka) i čvrste faze (sorbenta), što omogućava efikasnu separaciju arsenovih vrsta. Kao sorbenti u SPE tehnici često se koriste jonoizmenjivačke smole, slične onima koje se primenjuju u HPLC sistemima, omogućavajući selektivno zadržavanje i eluiranje različitih oblika arsena. Zahvaljujući svojoj jednostavnosti i nižim troškovima, SPE metoda predstavlja atraktivnu alternativu HPLC tehnikama, posebno u laboratorijama koje obrađuju veliki broj uzoraka i nastoje da minimiziraju potrošnju skupih mobilnih faza (Montoro Leal et al., 2021).

Kapilarna elektroforeza je visoko efikasna separaciona tehnika koja koristi elektroosmotki protok i razlike u elektroforetskoj mobilnosti za razdvajanje različitih jonskih vrsta, uključujući i specijaciju arsena. Ova tehnika se odlikuje kratkim vremenom analize, minimalnom potrošnjom reagenasa, kao i visokom rezolucijom separacije. Međutim, CE tehnika ima i svoja ograničenja – uglavnom nižu osetljivost u poređenju sa HPLC/ICP-MS sistemom, kao i potrebu za specifičnim elektroforetskim tamponima, neophodnim da bi se postigla optimalna separacija arsenovih vrsta. Kapilarna elektroforeza je posebno

korisna za analize malih zapremina uzoraka i istraživanja koja zahtevaju minimalnu potrošnju hemikalija.

Gasna hromatografija se takođe može koristiti za specijaciju arsena, ali zahteva prevođenje neisparljivih arsenovih vrsta u volatilne derivate putem hemijske derivatizacije. Ovaj korak omogućava efikasnu separaciju i kvantifikaciju arsenovih vrsta pomoću GC sistema, često u kombinaciji sa masenom spektrometrijom (GC-MS) za potrebe detekcije. Prednost GC tehnike je izuzetno visoka rezolucija separacije i mogućnost analize organskih jedinjenja arsena, koja se često nalaze u biološkim i ekološkim uzorcima. Međutim, derivatizacija može biti kompleksna i zahteva dodatne korake pripreme uzoraka, što ograničava rutinsku primenu GC metode u poređenju sa HPLC ili SPE tehnikama.

2.3. Detekcija i kvantifikacija

Tehnike koje se najčešće koriste za analizu arsena u uzorcima vode uključuju: atomsku apsorpcionu spektroskopiju sa generisanjem hidrida (eng. *Hydride generation-atomic absorption spectrometry*, HGAAS), atomsku apsorpcionu spektroskopiju u grafitnoj peći (eng. *Graphite furnace atomic absorption spectrometry*, GFAAS), masenu spektroskopiju sa indukovanom kuplovanom plazmom (eng. *Inductively coupled plasma mass spectrometry*, ICP-MS) i atomsku fluorescentnu spektroskopiju (eng. *atomic fluorescence spectroscopy*, AFS).

Poređenje opštih performansi tehnika AAS, ICP-MS i AFS za detekciju i kvantifikaciju tragova arsena u uzorcima vode dati su u tabeli 1. Granica detekcije, varijabilnost, potrebna zapremina uzorka, trajanje analize, neophodne veštine za rad na instrumentu, predstavljeni su za svaku metodi u navedenoj tabeli (Yogarajah i Tsai, 2015).

Atomska apsorpciona spektroskopija se zasniva na apsorpciji elektromagnetnog zračenja od strane slobodnih atoma, koji se nalaze u

osnovnom energetsom stanju. Step en apsorpcije elektromagnetnog zračenja od strane slobodnih atoma srazmeran je njihovoj koncentraciji, što omogućava kvantitativnu analizu.

Atomska apsorpciona spektroskopija sa generisanjem hidrida zasniva se na konverziji analita u njihov hidridni oblik kroz reakciju sa redukcionim agensom (obično NaBH_4) u kiselom medijumu (HCl). U redukcionom okruženju i pri kiselim uslovima (HCl). U tom procesu se oslobađaju slobodni atomi arsena, koji apsorbuju elektromagnetno zračenje iz odgovarajućeg izvora (lampa specifična za analizirani element). Pad intenziteta elektromagnetnog zračenja identifikovanog usled apsorpcije istog od strane atoma u gasovitoj fazi, koristi se za određivanje koncentracije analiziranog elementa. Ova metoda omogućava visoku selektivnost jer se analiza zasniva na formiranju specifičnih hidridnih jedinjenja, smanjujući smetnje od drugih prisutnih elemenata (Dos Santos et al., 2017).

Atomsku apsorpcionu spektrometriju sa grafitnom peći karakteriše značajno veća osetljivost u poređenju sa plamenom AAS, pri čemu su granice detekcije obično na nivou od nekoliko μg . Iako je ovo trenutno dovoljno za važeće zakonske zahteve, u budućnosti bi moglo biti nedovoljno bez dodatnog koraka pre-koncentracije (Michon et al., 2007). U grafitnoj tehnici mala zapremina uzorka kvantitativno se unosi kroz suženi otvor u zagrejanu grafitnu cev, tj. kivetu, posredstvom mikropipete ili šprica za automatsko uzimanje uzoraka. Kroz centar kivete fokusiran je ulazni snop svetlosti šuplje katodne lampe ili lampe sa električnim pražnjenjem. Grejanje kivete se vrši u određenim fazama: sušenje, piroliza, atomizacija i čišćenje cevi. Cev je otporna na zagrevanje indukovanom spoljnim napajanjem i zaštićena je od oksidacije pomoću toka gasa (tipično Ar) oko peći. Kao i kod drugih spektroskopskih metoda, kvantitativno određivanje koncentracije analita u AAS, zasniva se na Lambert-Beer-ovom zakonu.

Tabela 1. Poređenje performansi najčešće primenjivanih tehnika za analizu arsena

Karakteristike	Tehnika		
	AAS	ICP-MS	AFS
Granica detekcije ($\mu\text{g/l}$)	2 - 25	0,005 - 10	0,1 - 10
Varijabilnost (% RSD)	< 10	< 10	< 10
Zapremina uzorka (μl)	> 1000	2 - 200	20 - 200
Trajanje analize (min)	~30	~30	~10
Obučeno osoblje	Lako rukovanje	Kreiranje metode može otežati lakoću rukovanja	Lako za rukovanje

Razvoj ICP-MS tehnike značajno je doprineo poboljšanju na poljima osetljivosti, linearnog dinamičkog opsega i granica kvantifikacija (LOQ). Ova metoda se zasniva na kombinovanom delovanju indukovano spregnute plazme (za jonizaciju) i masenog spektrometra (za razdvajanje i detekciju), omogućavajući visoku selektivnost i širok dinamički opseg, zbog čega se najčešće i koristi za specijaciju arsena (Frisbie i Mitchel, 2022).

Masena spektrometrija sa indukovanom kuplovanom plazmom omogućava preciznu kvalitativnu i kvalitativnu identifikaciju i izuzetnu osetljivost. Ova tehnika se rutinski koristi u različitim istraživačkim oblastima, a posebno u laboratorijama za analizu metala i metaloida u vodi za piće. Jedna od ključnih prednosti ICP-MS tehnike je mogućnost istovremene analize gotovo svih elemenata, bez potrebe za prekocentrisanjem ili izolacijom pojedinačnih komponenti. Data tehnika ne zahteva posebnu pripremu uzoraka i iziskuje kratko vreme, što znatno smanjuje njene operativne troškove.

Budući da različite vrste arsena imaju različitu toksičnost, često je neophodno odrediti njihovu koncentraciju. U tu svrhu, ICP-MS se kombinuje sa separacionim tehnikama, pri čemu se najčešće primenjuje u sprezi sa HPLC-om i jonskom hromatografijom (IC). Primena HPLC-ICP-MS metode omogućava efikasno razdvajanje arsenovih vrsta zahvaljujući različitim separacionim mehanizmima i različitim mobilnim i stacionarnim fazama (Komorowicz i Barańkiewicz, 2011). Onlajn tehnike su posebno poželjne zbog brze analize i minimalne pripreme uzoraka, ali njihovu široku primenu ograničavaju visoki kapitalni i operativni troškovi, kao i potreba za iskusnim operaterima (Ma et al., 2014)

Atomska fluorescencijska spektroskopija (AFS) predstavlja odgovarajuću alternativu drugim atomskim spektrometrijskim metodama, koje se obično koriste u studijama specijacije, poput AAS i ICP-MS. Tehnika AFS se pokazuje superiornijom u odnosu na AAS i sličnom ICP-MS- u pogledu osetljivosti i opsega kalibracione linarnosti, sa dodatnim prednostima, poput jednostavnosti, nižih troškova nabavke i rada, u okviru analiza vezanih za specijaciju arsena.

3. ZAKLJUČAK

Prisustvo arsena u vodi za piće predstavlja ozbiljan globalni problem, koji zahteva kontinuirano prilagođavanje propisa i unapređivanje metoda za određivanje i uklanjanje arsena. Ažuriranje regulatornih smernica može značajno doprineti

zaštiti javnog zdravlja smanjenjem izloženosti populacije ovom toksičnom elementu. Zbog dokazanih negativnih efekata na zdravlje, uključujući povećan rizik od raka i drugih ozbiljnih bolesti, WHO je postavila maksimalnu dozvoljenu koncentraciju arsena u vodi za piće na 10 µg/l. Ovaj prag je inicijalno određen na osnovu analitičkih ograničenja i efikasnosti dostupnih tretmana, ali od njegovog uspostavljanja 1993. godine, razvijene su brojne savremene tehnologije koje omogućavaju još osetljiviju detekciju i efikasnije uklanjanje arsena. Stoga, globalna referentna vrednost za arsen u vodi za piće zahteva reviziju i prilagođavanje novim analitičkim i tretmanskim dostignućima.

Zarad razumevanja toksičnosti i biotransformacije, kao i činjenja izbora odgovarajuće metode za uklanjanje arsena, od suštinske je važnosti određivanje ne samo njegove ukupne koncentracije u vodi već i poznavanje pojedinih oblika i vrsta arsena, što će reći njegove specijacije. U tom kontekstu, razvijeni su brojni metodološki pristupi za detekciju arsena, među kojima se posebno izdvajaju AAS, ICP-MS i AFS. Sve tri navedene metode omogućavaju detekciju arsena sa visokom osetljivošću i selektivnošću. Kao „zlatni standard“ za analizu arsena prepoznati su HGAAS i ICP-MS, pri čemu AAS predstavlja jeftiniju tehniku, ali zahteva složeniju pripremu uzoraka, veće zapremine i generisanje kompleksnijih spektara. Suprotno tome, ICP-MS, iako značajno skuplja metoda, omogućava minimalnu pripremu uzoraka i generisanje lako interpretabilnih spektara. Dodatna prednost ICP-MS je jednostavna integracija sa različitim separacionim tehnikama, što omogućava istovremenu separaciju, identifikaciju i kvantifikaciju arsenovih vrsta. Tehnika AFS pokazuje superiornu osetljivost i širok linearni kalibracioni opseg u odnosu na AAS i ICP-MS, uz dodatne prednosti jednostavnosti, nižih troškova nabavke i rada. Premda su tehnike poput AAS, ICP-MS i AFS efikasne za kvantifikaciju arsena ispod vrednosti propisane od starane WHO, neophodno je razmotriti alternativne analitičke pristupe i ekonomičnije uređaje, koji bi omogućili efikasno, dostupno i kontinuirano praćenje arsena u vodi za piće, posebno u područjima sa ograničenim mogućnostima za sprovođenje standardnog monitoringa i laboratorijskih analiza.

Zahvalnica: Istraživanje je sprovedeno uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, broj projekta 4858, naziv projekta „Scale-up of bifunctional Fe–Mn binary oxide nanocomposite filter media: an innovative approach for water purification-NanoCompAs“.

LITERATURA

1. Agbaba, J. et al. (2023). Water Supply Systems for Settlements with Arsenic-Contaminated Groundwater—Making the Right Choice. *Applied Sciences*, 13(17), 9557.
2. Alarcón-Herrera, M.T. Gutiérrez, M. (2022). Geogenic Arsenic in Groundwater: Challenges, Gaps, and Future Directions. *Current Opinion in Environmental Science & Health*, 27, 100349.
3. ATSDR (2015). Priority list of hazardous substances. http://www.atsdr.cdc.gov/spl/index.html#modalIdString_myTable2015
4. Barbier, E. (2019). *The Water Paradox: Overcoming the Global Crisis in Water Management*. Yale University Press, London.
5. Dos Santos, G.M., et al. (2017). Inorganic arsenic speciation in rice products using selective hydride generation and atomic absorption spectrometry (AAS). *Microchemical Journal*, 133, 265–271.
6. Frisbie, S.H., Mitchel, E.J. (2022). Arsenic in drinking water: An analysis of global drinking water regulations and recommendations for updates to protect public health. *PLoS ONE* 17(4): e0263505.
7. Ma, J., et al. (2014) Speciation and detection of arsenic in aqueous samples: A review of recent progress in non-atomic spectroscopic methods. *Analytica Chimica Acta*, 831, 1–23.
8. Maliva, R.G. (2020). Anthropogenic Aquifer Recharge and Water Quality. In: Maliva, R.G. (Ed.), *Anthropogenic Aquifer Recharge*. *Springer Hydrogeology*. Springer, 133–164
9. Michon, J., et al. (2007). Optimization of a GFAAS method for determination of total inorganic arsenic in drinking water. *Talanta*, 71(1), 479–485.
10. Montoro-Leal, P., et al. (2021). Semiautomatic method for the ultra-trace arsenic speciation in environmental and biological samples via magnetic solid phase extraction prior to HPLC-ICP-MS determination. *Talanta*, 235, 122769.
11. Nan, K., et al. (2018) Arsenic speciation in tree moss by mass spectrometry based hyphenated techniques. *Talanta*, 183, 48-54.
12. Nikić, J., et al. (2024). Adsorption Performance of Fe–Mn Polymer Nanocomposites for Arsenic Removal: Insights from Kinetic and Isotherm Models. *Materials*, 17 (20), 5089.
13. Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. list SRJ“, br. 42/98 i 44/99 i „Sl. glasnik RS“, br. 28/2019).
14. Ramsay, L., et al. (2021). Drinking Water Criteria for Arsenic in High-Income, Low-Dose Countries: The Effect of Legislation on Public Health *Environmental Science & Technology* 55(6), 3483-3493.
15. Shaji, E., et al. (2021). Arsenic contamination of groundwater: A global synopsis with focus on the Indian Peninsula. *Geoscience Frontiers* 12, 101079.
16. Stone, A., et al. (2019). Groundwater Resources: Past, Present, and Future. *Water Science, Policy, and Management: A Global Challenge*, pp. 29-54.
17. Watson, M. (2008). Specijacija arsena i primena specijacije u nauci o životnoj sredini. *Kvalitet voda*, 55-59.
18. Welz, B., Sperling, M. (2008). *Atomic absorption spectrometry*. John Wiley & Sons.
19. Yogarajah, N., Tsai, S.S.H. (2015). Detection of trace arsenic in drinking water: challenges and opportunities for microfluidics. *Environmental Science: Water Research & Technology*, 1(4), 426–447.